

Значение культурной исторической традиции в формировании общедагестанского единства как фактора этнокультурной безопасности региона

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук

Аннотация. Автор анализирует проблему развития исторически сложившегося межэтнического и межкультурного единства и согласия дагестанских народов как важнейшего фактора обеспечения этнокультурной безопасности полиэтноконфессионального социума.

Ключевые слова: этнокультурная безопасность, межэтническое согласие, Республика Дагестан, историческая традиция, религия, полиэтноконфессиональный социум

The Importance of the cultural historical tradition in the formation of the common dagestan unity as a factor of the ethnocultural security of the region

Yusupova Guriya Islanaraevna, Doctor of Philosophy
Regional Center for Ethnopolitical Studies of the Dagestan Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences

Abstract. The author analyzes the problem of the development of the historically formed interethnic and intercultural unity and consent of the Dagestan peoples as the most important factor in ensuring the ethno-cultural security of a polyethnic confessional society.

Keywords: ethnocultural security, interethnic accord, Republic of Dagestan, historical tradition, religion, polyethnoconfessional society

Этнокультурную безопасность следует рассматривать как важное направление региональной безопасности полиэтноконфессионального социума. В Республике Дагестан, который можно рассматривать как один из самых самобытных поликультурных регионов Российского государства, культурная историческая традиция всегда играла большую интегративную роль, стимулируя укрепление общедагестанского единства. В Дагестане проживают представители более ста национальностей. На 14 языках издаются газеты, журналы, художественная литература, ведется регулярное телерадиовещание, на 9 языках идут спектакли государственных театров. На протяжении многих веков межэтническое, межконфессиональное и межкультурное общение является одной из исторических традиций, обеспечивающих стабильность и безопасность региона.

Данный опыт межэтнического согласия и общедагестанского единства имеет объективные историкокультурные основы. Ни в коей мере нельзя сегодня превозносить или идеализировать политический опыт межэтнического согласия дагестанских народов. В то же время нельзя игнорировать накопленный за многие века положительный капитал межэтнического согласия.

Культура межнационального согласия направлена на формирование потенциала межэтнической коммуникации и позитивного диалогового фона. Это условие остается источником цивилизационного развития России на десятилетия вперед. [1, с.87]

В результате существует своеобразная культура межнационального общения, которую можно считать важной характеристикой дагестанского социокультурного пространства. В дагестанском обществе сложились определенные традиции взаимоотношений между представите-

лями разных этносов. Этот принцип стал элементом массового сознания.

Автором были рассмотрены социально-экономические, политико-правовые и духовно-нравственные аспекты межнационального согласия как фактора обеспечения безопасности и стабильности многонационального дагестанского социума в условиях роста межэтнической напряженности в 1990-е годы. [2, с.14-67]

Очень важно возродить лучшее из опыта межнационального общения, сохранять и наращивать традиции этнокультурного единства. Дагестанские исследователи выделяют в качестве демократических принципа сохранения и дальнейшего развития межнационального согласия в современных условиях стабилизации межнациональных отношений в стране: единство и целостность Российского государства и его многонационального народа; соблюдение приоритета прав человека и гражданина; приоритет мирного урегулирования всех возникающих противоречий и конфликтов в сфере межэтнических отношений; этнокультурное сотрудничество и умение этнолит договариваться. [3, с.109]

Одним из символов межкультурного общения, этноконфессиональной терпимости является древний город Дербент, юбилей которого отмечался в 2015 году в нашей стране. Автор считает совершенно необоснованными и тем более неубедительными доводы для уменьшения возраста Дербента с пяти тысяч до двух тысяч лет. Если оставить в стороне вопрос об истинном возрасте древнейшего не только в нашем государстве, но и во всем мире города, празднование юбилея города стало важнейшим событием в этнокультурном развитии республики за последнее десятилетие.

Через город Дербент проходил знаменитый Великий шелковый путь. Этот путь многие века обеспечивал через

международные торговые сношения межкультурное общение и межцивилизационный диалог народов Запада и Востока. Великий шелковый путь через Дербент был не только соединительным звеном в межкультурном диалоге, но и важнейшей торговой магистралью на протяжении продолжительного исторического периода

Традиции религиозной и этнической терпимости, культуры межнационального общения и согласия имеют в городе Дербенте древнюю историю и являются мощным потенциалом в разрешении современных национальных и этноконфессиональных проблем. Уникальность политической среды в городе Дербенте состоит в том, что в процессе многовекового исторического развития все проживающие здесь народы как бы срослись в сложный по структуре и устойчивый конгломерат, жизнедеятельность которого во многом определяется не только общностью условий и культуры, но и широкими братскими и родственными связями. Исторической традицией стал сложившийся здесь уникальный опыт народной дипломатии или маслиат.

Еще одной характерной чертой общедагестанской культурной традиции является ее религиозная составляющая. Цивилизационный облик современного дагестанского социального пространства нельзя представить без его религиозного измерения. Религия была и сегодня остается важнейшим элементом социокультурной сферы, выполняет конкретные социальные и духовные функции. [4, с.100]

Религиозное измерение социокультурного развития республики находится претерпело существенные трансформации. В центре этих процессов находится ислам, как традиционная религия преобладающего большинства населения региона. Его последователями считают себя до 96% жителей республики.

В современном мире численность верующих мусульман составляет более половины численности всех верующих в мире, вместе взятых. Ислам усиливает с каждым годом влияние на современные геополитические трансформации, мировую политику и международные отношения. Он стал видным политическим актором в общественно-политической жизни многих государств и приобретает все больше последователей в западных странах.

Предлагаем рассматривать реисламизацию как объективный процесс, обусловленный стремлением человека к целостному восприятию мира и себя - его составной части; глубоким и тесными связями науки и религии; важностью для духовно-нравственного развития личности. Религиозность также является важной составляющей частью социокультурной идентификации современных дагестанцев. Процесс модернизации Северного Кавказа вызвал ответную реакцию в виде попытки традиционного общества сохранить свои позиции через реисламизацию и реэтнизацию.

Литература:

1. Мустафаев М.Б., Мустафаев Ф.М., Мустафаева З.С. Значение межнационального общения в предотвращении конфликтов в цивилизационном пространстве современной России. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия «Общественные и гуманитарные науки». 2015. №3. С. 85-90.
2. Алиев А.К., Юсупова Г.И. Межнациональное согласие как фактор обеспечения стабильности общества в условиях многонационального Дагестана. В сборнике «Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе». Составитель и ответственный редактор А.К. Алиев. Махачкала, издательство ДНЦ РАН, 1999. С.14-67.
3. Магаррамов М.Д., Гасанов Н.Н. Межнациональное согласие в Дагестане: исторические реалии и тенденции развития. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия «Общественные и гуманитарные науки». 2013. №4. С. 108-113.

В научной литературе активно применяются даже такие категории. Как этническое возрождение, религиозное возрождение. Однако исследователи часто не учитывают качественные характеристики, ограничиваясь количественными показателями. Часто исследователями выделяется интегрирующий аспект религиозного измерения, объединяющий всех дагестанцев независимо от национальной принадлежности и имеющий конкретные социокультурные корни. Религиозное измерение политического пространства республики за последние три десятилетия отличается стремительным ростом религиозности населения и высокой степенью политизации исламского компонента. Религия превращается в субъект политического процесса.

Под воздействием глобализации усилилось социокультурное сближение народов. Религия играет также интегрирующую роль в социокультурном и этнокультурном развитии. В широком понимании этнокультурная безопасность является частью духовной безопасности. Мы являемся свидетелями синергии духовных символов и ценностей, которая должна привести к становлению новой духовной парадигмы.

Под духовной парадигмой автор предлагает рассматривать переосмысление мировоззрения на основе понимания человеческой природы не только как физического тела, а совокупности тонких энергетических структур, определенной духовной субстанции. На развитие этой энергетической субстанции направлена эзотерическая сторона религий, выраженная в различных мистических практиках.

Предлагаемая нами новая категория «духовная парадигма» носит междисциплинарный характер. Эта категория в полной мере отражает синкретизм всех мировых религий, проявившийся в общности их внутренней сущности, единой задаче и целевых установках, направленных на реализацию основного предназначения человека — самопознания и духовного роста.

Выводы

Мы рассматриваем этнокультурную безопасность как отсутствие угроз и рисков для гармоничного и эффективного развития традиционных культур всех этносов Дагестана.

Эффективность обеспечения этнокультурной безопасности может быть достигнута на основе ранней профилактики и своевременного разрешения политических, социальных, межконфессиональных, внутриконфессиональных, межэтнических противоречий и конфликтов.

Целью обеспечения этнокультурной безопасности является достижение и развитие межконфессионального и межэтнического согласия с учетом этнокультурных особенностей, этнического менталитета, этноинститутов и этнических традиций народов республики.

4. Юсупова Г.И., Гаджимурадова А.К. Роль религии в межкультурном диалоге Запада и Востока. Вестник Дагестанского научного центра РАН. 2012. №47. С.100-109.